

ART STUDIES

МУЗИКА ДО П'ЄСИ МИКОЛИ КУЛІША «МИНА МАЗАЙЛО» В ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ ІГОРЯ ГАЙДЕНКА

Кравченко О.О.

*аспірантка кафедри образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології*

Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка

MUSIC FOR THE PLAY OF MYKOLA KULISH "MINA MAZAYLO" BY IHOR HAYDENKO

Kravchenko O.

*postgraduate by the Fine Arts, Musicology and Culturology Science Chair
of Sumy State Pedagogical University named A.S. Makarenko*

АНОТАЦІЯ

В статті висвітлено деякі риси музично-театральної творчості сучасного українського митця, представника харківської композиторської школи Ігоря Гайдєнка. Музика до театральних постанов посідає вагомє місце в творчєму дєробку композитєра. Йєго приваблює музика, пов'язана зє словом, жестом, рухом. Головним творчим завданням вєн вважає служити своєм мистецтвом людям, вєдтворювати життєвє враження, думки, почуття і емоційно доносити їх до слухача. Наявність дєialogу мєж автором та слухачькою аудиторією є пріоритетним завданням композитєра. Комунікативні та змістовні особливості твору завжди на першому місці. Композитєр не пов'язує свою творчість з певним напрямком чи стилем. Вєддаючи данину традиції, головним є вєдчуття творчої свободи, оригєнальність і неповторність задуму.

Ігор Гайдєнко працює в рєзних жанрах музично-театрального мистецтва. Перший його яскравий дєбют – музика до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». Датується вона 1989 роком. Ця п'єса витримала бєльше нєж триста постанов і сєгодня не втратила актуальності і викликає зацікавленість у публіки. З кєнця 80-х рокєв і по сєгоднішній дєнь вона посідає вагомє місце в репертуарі одного з найстаріших театрєв України – Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка.

Звернення до творчєстє Миколи Куліша не було випадковим. Микола Куліш вєв багаторічну плідну співпрацю з філософським театром-студією «Березіль», який очєлив талановитий актор і режисер Лєсь Курбас (нині це Харківський державний академічний український драматичний театру ім. Т.Г. Шевченка). Окрім того, представлєне в п'єсі «Мина Мазайло» художнє вєдтворєння проблем українізації у 20-30-х роках ХХ столєття, національнє вєдродження не втратили свою актуальність і в теперішній час. Саме цим можна пояснити творчє довголіття твору.

ABSTRACT

The article highlights some features of the musical and theatrical work of the modern Ukrainian artist, the representative of Kharkiv School of Composers, Ihor Haydenko. Music for theatrical productions plays an important place in the creative work of composer. He is attracted to music through words, gestures, and movement as its part. He considers his main creative task to be serving people with his art, to reproduce life's impressions, thoughts, feelings and bring them in emotional way to the listener. The dialogue between the author and the listeners is the priority task of the composer. Communicative and meaningful features of the work always come first. The composer does not associate his work with a specific direction or style. Respecting traditions, the main thing is the sense of creative freedom, originality and embrace of the idea.

Ihor Haydenko works in various genres of musical and theatrical art. His first bright debut was the music for Mykola Kulish's play "Mina Mazaylo". It was written back in 1989. This play has gone through more than three hundred productions and has not lost its relevance nowadays and arouses the interest of the public. From the end of the 80s to the up-to-date moment, it plays an important place in the repertoire of one of the oldest theaters of Ukraine - the Kharkiv State Academic Ukrainian Drama Theater named after T.G. Shevchenko.

Reference to Mykola Kulish's work was not accidental. Mykola Kulish had many years of fruitful cooperation with the philosophical theater-studio "Berezil", which was headed by the talented actor and director Les Kurbas (now it is Kharkiv State Academic Ukrainian Drama Theater named after T.G. Shevchenko). In addition, the artistic reproduction of the problems of Ukrainization in the 20s and 30s of the 20th century and the national revival presented in the play "Mina Mazaylo" have not lost their relevance even in the present time. This can explain the creative longevity of the work.

Ключові слова: музично-театральна творчість Ігоря Гайдєнка, п'єса Миколи Куліша «Мина Мазайло», театр-студія «Березіль», національнє вєдродження.

Keywords: musical and theatrical work of Ihor Haydenko, Mykola Kulish's play "Mina Mazaylo", theater-studio "Berezil", national renaissance.

Постановка проблеми.

Музично-театральне мистецтво Харківщини має багату історію. Його характерною особливістю є органічне поєднання суто регіонального, слобожанського і загальноукраїнського. Одним з найстаріших театрів України є Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, який створено у 1929 році. Це був філософський театр-студія «Березіль», який очолив талановитий актор і режисер Лесь Курбас. Він став творцем нового українського театру. В ті часи прогресивним було те, що п'єси ставилися українською мовою, на сцені сміливо поєднувалися елементи кіно, фото, музики.

Не випадково, що саме з цим творчим колективом десять років свого творчого життя пов'язав видатний український письменник – модерніст, яскравий новатор драматургічного жанру Микола Куліш. У співпраці з Лесею Курбасом було створено чотирнадцять п'єс. Яскравою сторінкою програмного репертуару театру стала п'єса «Мина Мазайло», яка стала відгуком драматурга на події в Україні періоду українізації. Творче життя цього твору розпочалося ще у 1929 році. Але з приходом часів сталінських репресій цей твір було вилучено з репертуару театру, а життя талановитого драматурга трагічно обірвалося на піку слави і творчої зрілості.

Відродження твору наприкінці 80-х років пов'язано з творчістю харківського композитора Ігоря Гайденка, який тільки розпочинав творчий шлях і саме музика до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» стала свого роду візитною карткою молодого митця. Більше тридцяти років цей твір входить до репертуару Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка і викликає зацікавленість різних поколінь шанувальників театрального мистецтва.

Творча особистість митця і зокрема, його музично-театральна творчість заслуговує на всебічне і глибоке вивчення і приваблює новизною і неординарністю.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Не дивлячись на широку популярність музично-театральної музики Ігоря Гайденка, в сучасній музикознавчій літературі дана тема не знайшла широкого висвітлення. Постать і творчий шлях Ігоря Гайденка неодноразово привертала увагу представників музичної науки. У поле зору дослідників потрапляли деякі питання біографічного та естетичного характеру, що становлять необхідний фундамент ґрунтового вивчення творчості митця.

Були висвітлені стилістичні особливості творчості композитора в контексті загального процесу розвитку харківської композиторської школи та української академічної музики другої половини ХХ століття в статтях І. Драч, Л. Кияновської [1, 2].

А. Мізітова в статті «Звукові пути нового покоління харьковських композиторів» [4] надає стилістичні дані, загальну характеристику творчості та пропонує аналіз окремих музичних творів.

В оригінальному жанрі медіа-проекту «Ігор Гайденко: композитор проти волі» харківський режисер Тимофій Бінюков [3] знайомить нас з Ігорем Гайденко як освіченою, скромною, інтелігентною людиною. Це своєрідний творчий автопортрет,

який є ключем для розуміння творчих процесів і особистості в цілому.

Дані роботи мають велике значення, оскільки вони надають можливість усвідомлення процесів, що відбувалися в період формування композитора як митця, розкривають певні грані його особистості. Але на сьогоднішній день немає жодної роботи монографічного типу, присвяченої ґрунтовному вивченню життя і творчості Ігоря Гайденка.

Інформаційні матеріали щодо вивчення творчості митця в основному розміщені на інформаційних інтернет-ресурсах та у деяких довідниково-енциклопедичних виданнях.

Як підтверджує огляд наявних наукових праць, присвячених постаті й творчості композитора, їх теоретичне обґрунтування у сучасному вітчизняному музикознавстві, порівняно із виконавською та слухацькою затребуваністю його музики, здійснено недостатньо. Тому висвітлення питань творчої діяльності композитора є актуальним.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день музично-театральна творчість харківського композитора Ігоря Гайденка не стала об'єктом спеціального дослідження. Вже більше тридцяти років композитор активно співпрацює з театрами Харкова, Запоріжжя, Сум, Миколаєва, Сімферополя, створив більше п'ятдесяти музично-театральних робіт, але лише в окремих статтях [3, 5] фрагментарно представлені деякі аспекти музично-театральної творчості композитора. В більшості – це розрізнені інформації, що міститься у роботах, спрямованих на висвітлення основних тенденцій розвитку харківської композиторської школи та сучасної української музики в цілому.

Тому дослідження музично-театральної творчості композитора як в контексті загального розвитку музично-театрального мистецтва Харківщини, так і в контексті вивчення жанрово-стилістичних особливостей автора є актуальним і зумовлено активним пошуком принципово нових засад відродження національної музичної культури.

Мета статті.

Окреслити деякі особливості музично-театральної творчості сучасного українського митця, представника харківської композиторської школи Ігоря Гайденка. На прикладі музики до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» показати як відбувається *встановлення емоційного контакту з глядачем, як драматургічний твір, написаний майже століття тому, сприймається сучасно і актуальний в наші дні.*

Виклад основного матеріалу.

Вже більше тридцяти років Ігор Гайденко активно працює в галузі музично-театрального мистецтва. Як відзначає композитор, «Мені найбільше подобається писати для театру... Взагалі, я не дружу з композиторами, а дружу з режисерами» [3]. Саме завдяки творчій співпраці з режисерами театрів Харкова, Запоріжжя, Сум, Миколаєва, Сімферополя побачили світ більше п'ятдесяти музично-театральних постанов композитора.

Зацікавленість саме музично-театральним жанром можна пояснити особливою специфікою театру, що відрізняє його від інших видів мистецтва – наявністю тісного контакту з глядачем, який стає

свідком процесу художньої творчості, спостерігає за створенням художнього образу на власні очі. Це і є діалог митця та публіки, про який неодноразово наголошував Ігор Гайденко [3], і який є таким важливим для нього. Мистецтво театру – це колективна творчість. Тісна співпраця режисера-постановника, художника, композитора, звукорежисера, акторів *перетворює спектакль на справжній витвір мистецтва і дає змогу встановити емоційний контакт із глядачем, примусити останнього співпереживати дії, що розгортаються на сцені. Цей процес значно ускладнюється коли творчу команду і драматурга розділяє значний часовий відрізок – з одного боку, необхідно відтворити атмосферу іншої епохи, специфіку побуту, костюмів, а з іншого – донести сучасному глядачеві задум драматурга, створити необхідну атмосферу дії. І тут особливо важлива робота композитора та звукорежисера, які допомагають встановити емоційний контакт із глядачем, відчутти атмосферу твору і виступають сполучною ланкою між драматургом та режисером.*

Тісні творчі зв'язки поєднують Ігоря Гайденка з Харківським державним академічним українським драматичним театром ім. Т.Г. Шевченка. Саме на сцені цього театру відбулася постановка однієї з перших робіт композитора, що датується 1989 роком – музики до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло». З того часу вона витримала більше ніж 300 постанов і сьогодні не втратила актуальності і викликає зацікавленість у публіки.

Звернення композитора до п'єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» не було випадковим. Саме на сцені філософського театру-студії «Березіль» (нині, Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка) вперше побачила своє життя ця п'єса. Спільна робота талановитого режисера Леся Курбаса і драматурга викликала захоплення у глядачів, але водночас провокувало спалахи літературних дискусій. П'єси Миколи Куліша «Народний Малахій», «Мина Мазайло» і «Маклена Граса», поставлені на сцені театру у співпраці з Лесем Курбасом стали приводом до розгортання кампанії цькування митців і ліквідації театру «Березіль» у 1935 році. За свою творчість, яскравий талант Микола Куліш та Лесь Курбас були відправлені до Соловецького табору та розстріляні, а велика кількість творів, як і п'єса «Мина Мазайло», були заборонені. Друге сценічне життя п'єси отримала майже через пів століття.

Сатирична комедія «Мина Мазайло» стала відгуком драматурга на події в Україні періоду українізації. Це свого роду літературна пародія на урядову директиву 20-х років минулого століття про негайну масову українізацію населення республіки. На перший погляд комічна ситуація має політичний підтекст і виходить на рівень національної проблеми. Мовне питання, що було покладено в основу конфлікту, неодноразово підіймалося на державному рівні. П'єса не втратила своєї актуальності і в наші дні, оскільки питання відродження рідної мови в усіх сферах життя, а ширше – національної культури, самобутності сьогодні, як ніколи, важливі.

Висновки та пропозиції.

Слід зазначити, що музично-театральна творчість відомого вітчизняного композитора, представника харківської композиторської школи Ігоря Гайденка – це яскравий, оригінальний, різноманітний у стилістичному відношенні пласт сучасного українського музично-театрального мистецтва. Його твори вже більше тридцяти років входять у програмний репертуар театрів Харкова, Запоріжжя, Сум, Миколаєва, Сімферополя і викликають інтерес як у шанувальників театрального мистецтва, так і професіоналів. Наявність діалогу між автором та слухачською аудиторією, прагнення служити своїм мистецтвом людям, відтворювати життєві враження, думки, почуття і емоційно доносити їх до слухача стали запорукою його успіху. Композитор звертається до літературних джерел української та світової класики, які з роками не втрачають свою актуальність, відтворюють сучасні проблеми суспільства.

Окрім того, активна робота митця в галузі музично-театрального мистецтва, театральна специфіка мали суттєвий вплив на музичну творчість в цілому. Томах О. та Рябуха Н. зазначають: «Оскільки композитор активно співпрацює з театрами, то в його авторській музиці простежується вплив літературної прози, поетичної мови, театральної драматургії та елементів кінодраматургії (ефекту рухомого зображення, часопросторової зміни драматургічних планів, монтажного принципу композиційної побудови тощо)» [5, с. 81].

Різноманітна в жанровому та образному відношенні і, водночас, надзвичайно цілісна з точки зору стилістики, музично-театральна творчість композитора демонструє його величезний художній талант, оригінальність і самобутність композиторського письма, органічну єдність традицій та сучасності.

Література

1. Драч І. Харківська композиторська школа: доля і позиція в культурі. URL: <http://jgreenlamp.narod.ru/charc.htm> (дата звернення: 11.01.2021).
2. Драч І., Кияновська Л. Харківська композиторська школа XX століття. URL: <http://classicalmusic.uol.ua/ukr/text/9019140/> (дата звернення: 09.01.2021).
3. Ігор Гайденко: композитор проти волі. URL: https://readmeua.wordpress.com/2019/02/10/igor_gaidenko/ (дата звернення: 24.01.2021).
4. Мизитова А. Звуковые пути нового поколения харьковских композиторов. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2005. Вип. 10. С. 39-59.
5. Томах О., Рябуха Н. Специфіка концертмейстерської роботи піаніста над твором для голосу і фортепіано «Дорога» Ігоря Гайденка. Збірник наукових праць АООС, Вип. 5. Відень, 2020. С. 79-81.
6. Щетинський О. С. Слово композитора. Аспекти історичного музикознавства: зб. наук. ст. / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2018. Вип. 13. С. 5-13.